

*Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii,
Zakład Geografii Społecznej i Turystyki, Toruń*

Dariusz Sokołowski

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA ZBIORU MAŁYCH MIAST I DUŻYCH OSIEDLI WIEJSKICH W POLSCE

Zarys treści. W opracowaniu podjęto problematykę typologii funkcjonalnej słabo dotychczas rozpoznanego zbioru jednostek osadniczych wraz z próbą identyfikacji charakteru związków statystycznych między typami funkcjonalnymi osiedli i zmiennymi wyjaśniającymi zróżnicowanie funkcjonalne.

WPROWADZENIE

Struktura funkcjonalna osiedli zajmujących środkowe miejsca na skali kontinuum wiejsko-miejskiego należy, w przeciwieństwie do struktury większych miast, do relatywnie słabo dotychczas rozpoznanych. Niedostateczny jest także stopień identyfikacji wzajemnych uwarunkowań w zespole czynników kształtujących osiedla zajmujące – z racji wielkości, rangi i pełnionych funkcji – pośrednie pozycje w krajowym systemie osadniczym. Do takich czynników należy zaliczyć, oprócz charakteru funkcjonalnego, między innymi przemiany demograficzne, poziom rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej, układ zasiedlenia historycznych, oddziaływanie regionalnych metropolii.

Cel opracowania ma charakter poznawczy i obejmuje następujące aspekty: 1) typologię funkcjonalną, 2) wykazanie pewnych prawidłowości w rozmieszczeniu osiedli poszczególnych typów, 3) identyfikację rodzaju związków między typami funkcjonalnymi i wybranymi zmiennymi. Uwzględniono tutaj zjawiska demograficzne – wielkość osiedli oraz dynamikę zmian ludnościowych¹ w okresie międzypiso-

¹ Dynamikę zmian ludnościowych określono za pomocą wzoru odnoszącego przyrost liczby mieszkańców do średniej wielkości osiedla w badanym okresie:

wym 1950–1988, poziom wyposażenia w infrastrukturę techniczną, centralność² oraz dwa czynniki ujęte przestrzennie – funkcjonalny (położenie względem dużych miast³) oraz historyczny (położenie w granicach byłych zaborów). Określenie czynnika jako ujmowany przestrzennie oznacza, że jest on związany z lokalizacją osiedli. Czynniki ujmowane aprzestrzennie nie wykazują takiej zależności. Badanie obejmuje zbiór wszystkich małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce, które łącznie określane są mianem kontinuum wiejsko-miejskiego. Składa się na niego blisko 3000 jednostek osadniczych⁴ o zaludnieniu 1000–9999 mieszkańców.

Typologię funkcjonalną jednostek osadniczych przeprowadzono z dwóch punktów widzenia: 1) charakteru dominacji funkcjonalnej, 2) samodzielności gospodarczej, określonej na podstawie stopnia zrównoważenia rynku pracy. Rozpoznanie, czy i w jakim stopniu miejscowość pełni funkcje na rzecz swojego otoczenia oferując podaż miejsc pracy, czy też jest tylko miejscem zamieszkania ludności migrującej do pracy do pobliskich miejscowości, stanowi ważny element identyfikujący jego funkcję⁵.

TYPOLOGIA OSIEDLI

Przy określaniu typów funkcjonalnych osiedli posłużono się kryteriami zastosowanymi w pracy Jerczyńskiego (1977). Wyróżniono 10 typów określających charakter dominacji funkcjonalnej, w zależności od wzajemnych proporcji zatrudnienia w trzech sektorach gospodarki⁶: rolnicze (typ R), rolniczo-przemysłowe (RP),

$$DO = \frac{L_t - L_0}{\bar{L} \times t} \times 1000$$

gdzie: *DO* oznacza dynamikę osiedla (średnioroczną), L_t i L_0 – liczbę jego mieszkańców w początkowym i końcowym roku analizowanego okresu, $\bar{L}$ – średnią wielkość osiedla w badanym okresie, t – długość tego okresu (w postaci liczby lat).

² Algorytmy obliczania wskaźnika poziomu wyposażenia infrastrukturalnego oraz wskaźnika centralności znajdują się w innych pracach autora (Sokołowski 1994, 1996, 1999).

³ Wykorzystano delimitację funkcjonalnych regionów miejskich, opartą na zasięgach dojazdów do pracy (por. Potrykowska 1989, 1991).

⁴ Dokładnie 2932 osiedla, w tej liczbie 437 jednostek formalnie miejskich, 806 wsi gminnych i 1689 pozostałych wsi, według stanu z 31 XII 1988 r. (NSP).

⁵ Podstawową trudnością związaną z typologizacją funkcjonalną osiedli, szczególnie wiejskich, jest ograniczony dostęp do materiałów źródłowych. Dla miejscowości wiejskich nie prowadzi się odpowiednich statystyk, poza spisami powszechnymi, które uwzględniają zatrudnienie według miejsca zamieszkania. Do celów niniejszego opracowania niezbędna była znajomość struktury zatrudnienia według miejsca pracy, dlatego posłużono się danymi szacowanymi przez autora na podstawie różnych materiałów GUS z przełomu lat 80. i 90. i agregowanymi do trzech podstawowych sektorów gospodarki.

⁶ Sposób podziału trójkąta Ossana, stanowiącego graficzną podstawę podziału oraz odpowiednie wartości graniczne, znajduje się w pracy Jerczyńskiego (1977, s. 29).

Tabela 1. Typy funkcjonalne badanych osiedli
Table 1. The functional types of settlements under research

Typy Types*	Ogółem Total		W tym In this number							
			miasta towns		wsie villages		w tym in this number			
	gminne commune centre villages						pozostałe other villages			
	l.b. number	%	l.b. number	%	l.b. number	%	l.b. number	%	l.b. number	%
według charakteru dominacji funkcjonalnej by the character of functional domination										
R	1 384	47,2	3	0,7	1 381	55,4	197	24,4	1 184	70,1
RP	149	5,1	4	0,9	145	5,8	46	5,7	99	5,9
RU	297	10,1	24	5,5	273	10,9	174	31,6	99	5,9
P	156	5,3	48	11,0	108	4,3	41	5,1	67	4,0
PR	88	3,0	3	0,7	85	3,4	24	3,0	61	3,6
PU	121	4,1	77	17,6	44	1,8	28	3,5	16	0,9
U	178	6,1	81	18,5	97	3,9	53	6,6	44	2,6
UR	229	7,8	47	10,8	182	7,3	132	16,4	50	3,0
UP	158	5,4	98	22,4	60	2,4	38	4,7	22	1,3
X	172	5,9	52	11,9	120	4,8	73	9,1	47	2,8
według stosunku miejsc pracy i miejsc zamieszkania zatrudnionych by the proportion of work places and residence places of employeeed										
P2	101	3,4	21	4,8	80	3,2	38	4,7	42	2,5
P1	228	7,8	61	14,0	167	6,7	109	13,5	58	3,4
MP	774	26,4	239	54,7	535	21,4	326	40,4	209	12,4
M1	1 440	49,1	113	25,9	1 327	53,2	309	38,3	1 018	60,3
M2	389	13,3	3	0,7	386	15,5	24	3,0	362	21,4

* Typy osiedli: R – rolnicze, RP – rolniczo-przemysłowe, RU – rolniczo-usługowe, P – przemysłowe, PR – przemysłowo-rolnicze, PU – przemysłowo-usługowe, U – usługowe, UR – usługowo-rolnicze, UP – usługowo-przemysłowe, X – brak funkcji dominującej, P2 – bardzo silna funkcja miejsca pracy, P1 – silna funkcja miejsca pracy, MP – zrównoważony udział funkcji miejsca pracy i funkcji mieszkaniowej, M1 – silna funkcja mieszkaniowa, M2 – bardzo silna funkcja mieszkaniowa

* Types of settlements: R – rural, RP – rural-industrial, RU – rural-service, P – industrial, PR – industrial-rural, PU – industrial-service, U – service, UR – service-rural, UP – service-industrial, X – no dominant function; P2 – very well developed function of work place, P1 – well developed function of work place, MP – balanced proportion of work and residence function, M1 – well developed residence function, M2 – very well developed residence function.

Źródło: obliczenia własne./Source: author's own elaboration.

rolniczo-usługowe (RU), przemysłowe (P), przemysłowo-rolnicze (PR), przemysłowo-usługowe (PU), usługowe (U), usługowo-rolnicze (UR), usługowo-przemysłowe (UP) oraz jednostki charakteryzujące się brakiem funkcji dominującej (X).

Typy osiedli ze względu na samodzielność gospodarczą (S_g) określono na podstawie stosunku liczby zatrudnionych według miejsca pracy (Z_p) do liczby zatrudnionych według miejsca zamieszkania (Z_m) – (por. Wilski 1970, Jerczyński 1977):

$$S_g = \frac{Z_p}{Z_m} \times 100$$

Wartości S_g zbliżone do 100 oznaczają zrównoważoną sytuację na rynku pracy danego osiedla. Wartości większe od 100 wynikają z przewagi miejsc pracy, wskazując na znaczenie osiedla jako ośrodka dojazdów do pracy. Wartości mniejsze od 100 wiążą się z niedoborem miejsc pracy, wskazując na mieszkaniową funkcję osiedla.

Wzorując się na typologii Jerczyńskiego (1977, s. 28) wyróżniono pięć typów osiedli według stosunku miejsc pracy i miejsc zamieszkania zatrudnionych. Oznaczają one kolejno różne poziomy samodzielności gospodarczej osiedli z punktu widzenia rynku pracy: P2 – bardzo silną funkcję miejsca pracy ($S_g > 150,0$), P1 – silną funkcję miejsca pracy ($150,0 \geq S_g \geq 115,1$), MP – zrównoważony udział funkcji miejsca pracy i funkcji mieszkaniowej ($115,0 \leq S_g \leq 85,0$), M1 – silną funkcję mieszkaniową ($84,9 \leq S_g \leq 50,0$) oraz M2 – bardzo silną funkcję mieszkaniową ($S_g < 50,0$).

Osiedla charakteryzujące się przewagą funkcji rolniczej (typy: R, RP, RU – reprezentowane łącznie przez 1830 jednostek), wykazują pewną tendencję do koncentracji⁷ w skali kraju: wartość parametru R wynosi 0,83. Grupują się one przede wszystkim na południu Polski, stanowiąc w niektórych województwach tej części kraju ponad 80% badanych osiedli (Małopolskie 86%, Podkarpackie 87%) (por. tab. 2). Podobną tendencję do koncentracji ($R = 0,85$) wykazuje zbiór osiedli z dominantą przemysłową (typy: P, PR, PU – 365 jednostek). Miejscowości tych typów nie tworzą znaczniejszych skupisk, największe znajduje się na zachodnim obrzeżu aglomeracji warszawskiej. Osiedla charakteryzujące się przewagą usług (typy: U, UR, UP – 565 jednostek) wykazują nieco większą regularność rozmieszczenia na obszarze całego kraju ($R = 1,09$). Wynika to z charakteru funkcji usługowych, wymagających istnienia pewnej minimalnej wielkości obszarów obsługi, co jest uwarunkowane progowymi wielkościami popytu na określone dobra i usługi.

⁷ Charakter rozkładu przestrzennego osiedli określono za pomocą metody najbliższego sąsiada (Clark, Evans 1954; Chojnicki, Czyż 1972). Wartości parametru R zawierają się w przedziale: $0 \leq R \leq 2,15$; $R = 1$ dla rozkładu losowego, $R = 0$ dla skupionego, $R = 2,15$ dla rozproszonego – regularnego. Dla wszystkich osiedli objętych badaniem $R = 1,01$, co wskazuje na losowy charakter ich rozmieszczenia.

Ryc. 1. Typy osiedli (struktura) według rodzaju dominacji funkcjonalnej w układzie wojewódzkim (oznaczenie liter: typy funkcjonalne osiedli jak w tab. 1)

Fig. 1. Types of the settlements (structure) by the character of functional domination in the voivodeships pattern (Designation of letters: functional types of settlements as in Table 1)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Podkarpackie:	miasta	0	1	4	3	0	3	4	3	6	2	7	11	1	0
	wsie gminne	42	8	8	2	0	1	2	6	1	4	10	22	40	0
	wsie pozostałe	304	5	8	2	5	0	3	4	0	2	2	29	257	39
Podlaskie:	miasta	1	0	4	1	0	1	2	7	4	2	0	17	4	0
	wsie gminne	8	1	9	0	0	1	2	1	4	3	2	15	9	0
	wsie pozostałe	6	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	3	0	5
Pomorskie:	miasta	0	1	0	2	0	5	4	1	1	3	0	10	4	1
	wsie gminne	3	1	12	0	0	2	11	12	4	1	2	22	16	2
	wsie pozostałe	27	3	12	3	1	2	2	3	1	2	2	12	23	15
Śląskie:	miasta	0	0	3	3	1	3	2	0	3	2	0	7	8	0
	wsie gminne	18	6	9	4	4	3	3	14	2	8	4	16	36	12
	wsie pozostałe	143	17	11	5	7	2	6	10	0	6	5	14	100	83
Świętokrzyskie:	miasta	0	0	1	3	1	1	0	2	4	0	2	3	2	0
	wsie gminne	11	6	10	1	0	3	2	5	1	1	4	16	14	1
	wsie pozostałe	38	2	3	7	0	0	0	0	0	1	5	5	24	15
Warmińsko-Mazurskie:	miasta	0	0	0	1	0	6	7	1	9	0	0	17	4	0
	wsie gminne	3	2	8	1	1	0	4	7	3	2	0	16	10	0
	wsie pozostałe	11	1	4	2	1	1	2	1	1	0	2	8	11	2
Wielkopolskie:	miasta	1	1	4	3	0	13	14	8	17	9	1	43	23	0
	wsie gminne	4	2	17	1	4	2	3	16	3	13	1	23	34	0
	wsie pozostałe	73	8	15	2	8	2	5	3	3	3	1	16	74	21
Zachodniopomorskie:	miasta	0	0	1	1	0	3	10	10	3	7	0	21	14	0
	wsie gminne	5	0	6	1	0	0	2	6	1	2	0	11	9	0
	wsie pozostałe	13	3	2	1	1	1	1	2	1	2	0	10	12	4

Explanations: miasta – towns, wsie gminne – commune centre villages, wsie pozostałe – other villages; functional types as described in tab. 1; location of voivodeships – see fig. 1 and 2.

Źródło: obliczenia własne.

Source: author's own elaboration.

Ryc. 2. Typy osiedli (struktura) według stosunku miejsc pracy i miejsc zamieszkania zatrudnionych w układzie wojewódzkim (oznaczenie liter: typy funkcjonalne osiedli jak w tab. 1)

Fig. 2. Types of the settlements (structure) by the proportion of work places and residence places of employed in the voivodeships pattern (Designation of letters: functional types of settlements as in Table 1)

Lokalizacja osiedli z przewagą funkcji miejsca pracy (typy P2 i P1 – łącznie 329 jednostek) wykazuje cechy rozkładu losowego ($R = 0,98$). Miejscowości o dominacji funkcji mieszkaniowej (typy M2 i M1 – 1829 jednostek) cechuje natomiast tendencja do koncentracji ($R = 0,82$). Największe ich skupisko – wyrażone zarówno liczbami bezwzględными, jak i procentowo – występuje na południu Polski, charakteryzującym się najgęstszą siecią dużych miejscowości wiejskich i zarazem największym udziałem wsi w badanym zbiorze jednostek osadniczych. Południowa Polska jest przy tym obszarem względnie silnie uprzemysłowionym, charakteryzującym się znacznym natężeniem dojazdów do pracy. Wykształcił się tam specyficzny układ osiedli komplementarnych, uzupełniających się w zakresie funkcji miejsca pracy (na ogół miasta) i funkcji mieszkaniowych (na ogół jednostki wiejskie). Udział osiedli z przewagą funkcji mieszkaniowej w niektórych województwach tej części kraju wynosi około 80% (śląskie 81%, małopolskie 80%, podkarpackie 77%), podczas gdy w centrum i na północy kraju rzadko osiąga 50%. Osiedla o przewadze funkcji miejsca pracy występują w niewielkich skupiskach, głównie na terenach uprzemysłowionych oraz na obrzeżach wielkich miast – szczególnie Warszawy.

Generalnie biorąc, w badanym zbiorze dominują⁸ osiedla z przewagą lub znacznym udziałem rolnictwa, przy czym „czysty” typ rolniczy reprezentuje blisko połowa osiedli, co wynika z przewagi liczebnej jednostek wiejskich nad miejskimi. W kategorii miast aż sześć typów, spośród wyróżnionych dziesięciu, ma znaczące udziały w strukturze zatrudnienia, co świadczy o silnym zróżnicowaniu funkcjonalnym tej grupy jednostek osadniczych. Dominują liczebnie miasta usługowo-przemysłowe, usługowe i przemysłowo-usługowe (ich udziały wynoszą od 18 do 22%), przed przemysłowymi, usługowo-rolniczymi i wykazującymi brak dominacji funkcjonalnej (udziały 11–12%). Pozostałe cztery typy funkcjonalne, wszystkie ze znaczącym udziałem rolnictwa, są w miastach reprezentowane w niewielkim zakresie.

Wiejskie osiedla gminne reprezentują głównie typy: rolniczy i rolniczo-usługowy (z udziałami 24–22%) oraz usługowo-rolniczy (ponad 16%). Mniejszą rolę w tej grupie osiedli odgrywają pozostałe typy funkcjonalne (od 3 do 9%). W kategorii pozostałych osiedli wiejskich tylko jeden typ funkcjonalny należy uznać za dominujący: miejscowości rolnicze stanowią ponad 70% ogólnej ich liczby, podczas gdy udziały pozostałych nie przekraczają 6% (najwięcej jest rolniczo-przemysłowych i rolniczo-usługowych).

Zbiory osiedli poszczególnych kategorii prawno-administracyjnych różnią się istotnie pod względem poziomu samodzielności gospodarczej. W każdej kategorii wyróżniono po dwa typy dominujące w strukturze. W miastach i wsiach gminnych są to: MP i M1, przy czym w miastach relacja jednostek o równowadze miejsc pracy i miejsc zamieszkania do jednostek o przewadze funkcji mieszkaniowej przekracza 2 : 1, natomiast w miejscowościach wiejskich jest wyrównana. W osiedlach

⁸ Do określenia kategorii dominujących wykorzystano metodę Doi (1957).

wiejskich nie pełniących funkcji administracyjnej przeważają kategorie M1 i M2, co oznacza dominację jednostek o funkcji rezydencjalnej.

ZWIĄZKI TYPÓW FUNKCJONALNYCH OSIEDLI Z WYBRANYMI ZMIENNYMI W UJĘCIU APRZESTRZENNYM

Analizując zależności pomiędzy charakterem funkcjonalnym osiedli i zmiennymi ujmowanymi przestrzennie (liczba mieszkańców, dynamika zmian ludnościowych, poziom wyposażenia infrastrukturalnego oraz centralność), porównywano struktury zbioru stu osiedli o najwyższych i stu osiedli o najniższych wartościach danego parametru. Celem tej analizy było uchwycenie struktur podzbiorów jednostek osadniczych skrajnie położonych na skali jednowymiarowego kontinuum skonstruowanego na podstawie wybranej zmiennej. Porównania przeprowadzono osobno dla osiedli poszczególnych kategorii prawno-administracyjnych.

W badaniu wykorzystano metody umożliwiające porównywanie dwóch struktur, przede wszystkim wskaźnik specjalizacji lokalnej Florence'a (Wsl), który jest ilorazem udziału osiedli danego typu funkcjonalnego w podzbiorze stu osiedli o największych lub stu osiedli o najmniejszych wartościach określonej zmiennej⁹ i udziału osiedli tego samego typu funkcjonalnego w strukturze całego badanego zbioru, będącego układem odniesienia. Wartości $Wsl < 1$ oznaczają relatywny niedobór osiedli danego typu w analizowanym podzbiorze w stosunku do zbioru hierarchicznie nadrzędnego, $Wsl > 1$ – relatywny nadmiar, natomiast wartości $Wsl = 1$ występują w sytuacji, gdy udział osiedli danego typu jest identyczny z ich udziałem w całym badanym zbiorze osiedli. Podobną rolę spełnia wskaźnik różnic (Z), z tą różnicą, że $Wsl < 1$ odpowiadają ujemne wartości Z , a $Wsl > 1$ – dodatnie wartości wskaźnika Z . Zastosowanie wskaźnika różnic okazało się przydatne w sytuacji, gdy udział określonego typu osiedli w całym zbiorze wyrażał się niewielką wartością liczbową i różnica kilku punktów procentowych, nie zawsze istotna statystycznie, powodowała bardzo duże zmiany Wsl . W celu uproszczenia analizy zastosowano generalizację typów funkcjonalnych, polegającą na łączeniu ich w grupy. Wyróżniono cztery typy jednostek według charakteru dominacji funkcjonalnej oraz trzy typy według stosunku miejsc pracy i miejsc zamieszkania zatrudnionych¹⁰.

Analizując tabele 3–6 oraz 9–10 można wnioskować, że (przykład z tabeli 3):

- 1) miasta charakteryzujące się dominacją funkcji rolniczej stanowią 7% ogólnej liczby badanych miast (kolumna A),
- 2) w pierwszej setce miast o największej liczbie mieszkańców znajduje się tylko jedno miasto o dominacji funkcji rolniczej, tj. 1% tego podzbioru miast (kolumna B),

⁹ W przypadku zmiennych ujmowanych przestrzennie (tab. 9–10) uwzględniono wszystkie osiedla wchodzące w skład porównywanych obszarów.

¹⁰ Odpowiednie objaśnienia zawiera tabela 3.

3) w ostatniej setce miast, po uporządkowaniu ich według malejącego zaludnienia, 17% stanowią jednostki z dominantą rolniczą (kolumna C).

Analogiczne wnioskowanie można przeprowadzić w odniesieniu do badanych kategorii osiedli wiejskich (w układzie pionowym) oraz pozostałych typów funkcjonalnych osiedli (w układzie poziomym). Udziały procentowe sumowane kolumnami odpowiadają pełnemu zbiorowi jednostek danej kategorii prawno-administracyjnej (100%), natomiast różnice udziałów (parametr Z) w kolumnach bilansują się.

Generalnie biorąc, w zbiorach miast i wsi gminnych obserwuje się zależność statystyczną między typem funkcjonalnym a wielkością zaludnienia osiedla (por. tab. 3). Miejscowości tych kategorii charakteryzujące się największą liczbą mieszkańców wykazują stosunkowo małe, w porównaniu do przeciętnych, udziały osiedli z dominującą funkcją rolniczą, natomiast zwiększone udziały osiedli o przewadze przemysłu. Odwrotna sytuacja dotyczy grup miejscowości najmniejszych, w których zwiększony jest udział osiedli rolniczych, a zmniejszony – przemysłowych. Określenie kierunku omawianej zależności nie jest w pełni jednoznaczne. Z jednej strony może ona wskazywać, że inwestycje przemysłowe chętniej lokowano w większych jednostkach niż w małych, przy czym częściej były to miasta i wiejskie osiedla gminne niż wsie nie pełniące funkcji administracyjnej, z drugiej strony – przemysł miał charakter silnie stymulujący wzrost osiedli – stąd ich zaludnienie kwalifikuje się aktualnie jako względnie duże.

Zaskakujące wydaje się spostrzeżenie o relatywnie niewielkim udziale gminnych wsi o charakterze usługowym w grupie jednostek względnie dużych i pewnym ich nadmiarze w grupie jednostek o małej liczbie mieszkańców. Proporcje takie wskazują na brak dodatniego związku statystycznego między funkcją usługową i zaludnieniem w badanej grupie wsi gminnych; usługi pozostają na ogół domeną mniejszych jednostek. Proporcja miast z dominacją usług nie zmienia się natomiast w sposób istotny.

W zbiorze osiedli wiejskich nie pełniących funkcji administracyjnych nie stwierdzono wyraźnych związków między charakterem funkcjonalnym i liczbą mieszkańców. Jest to prawdopodobnie wynikiem niereprezentatywności analizowanego zbioru 100 jednostek o najmniejszej liczbie mieszkańców – aż 1025 spośród 1689 wsi omawianej kategorii liczy 1–1,5 tys. mieszkańców – różnice są zatem minimalne i nie mogą wpływać na powstawanie oczekiwanych różnicowań.

Największe miasta w badanym zbiorze cechuje stosunkowo wysoki poziom samodzielności gospodarczej rozpatrywanej z punktu widzenia rynku pracy. Są one zatem częściej skupiskami miejsc pracy niż miasta najmniejsze, mające w swej grupie znacznie większy udział jednostek z przewagą funkcji mieszkaniowej. W grupie osiedli wiejskich obserwuje się sytuację odwrotną: samodzielność małych osiedli wiejskich jest na ogół większa niż osiedli dużych. Przyczyną takiej sytuacji jest lokalizacja znacznej liczby dużych wsi w otoczeniu wielkich miast, będących centrami aglomeracji. Miejscowości położone w strefach podmiejskich pełnią często funkcje sypialne, nie posiadając wystarczającej, w stosunku do lokalnego zapotrzebowania, liczby miejsc pracy.

Tabela 3. Porównanie struktury funkcjonalnej osiedli o skrajnych wielkościach zaludnienia
Table 3. Comparison of the settlements functional structure by the extremal values of population

Typy funkcjonalne osiedli Functional types of settlements	Miara Measure	Miasta Towns			Wsie gminne Commune centre villages			Wsie pozostałe Other villages		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C
według rodzaju dominacji funkcjonalnej – by the character of functional domination										
dominacja funkcji rolniczej ¹	%	7	1	17	52	46	58	82	77	79
	<i>Wsl</i>		0,14	2,43		0,88	1,12		0,94	0,96
domination of rural function ¹	Z		-6	+10		-6	+6		-5	-3
dominacja funkcji przemysłowej ²	%	29	42	10	12	23	3	9	12	11
	<i>Wsl</i>		1,45	0,34		1,92	0,25		1,33	1,22
domination of industrial function ²	Z		+13	-19		+11	-9		+3	+2
dominacja funkcji usługowej ³	%	52	55	59	28	21	34	7	7	6
	<i>Wsl</i>		1,06	1,13		0,75	1,21		1,00	0,86
domination of service function ³	Z		+3	+7		-7	+6		0	-1
brak funkcji dominującej ⁴	%	12	2	14	9	10	5	3	4	4
	<i>Wsl</i>		0,17	1,17		1,11	0,56		1,33	1,33
no dominant function ⁴	Z		-10	+2		+1	-4		+1	+1
według stosunku miejsc pracy i miejsc zamieszkania zatrudnionych by the proportion of work places and residence places of employeeed										
przewaga funkcji miejsca pracy ⁵	%	19	27	15	18	19	26	6	6	13
	<i>Wsl</i>		1,42	0,79		1,06	1,44		1,00	2,17
domination of work places function ⁵	Z		+8	-4		+1	+8		0	+7
równowaga funkcji miejsca pracy i miejsca zamieszkania ⁶ – the balance of work and residence places function ⁶	%	55	56	52	40	23	59	12	3	17
	<i>Wsl</i>		1,02	0,95		0,58	1,48		0,25	1,42
	Z		+1	-3		-17	+19		-9	+5
przewaga funkcji miejsca zamieszkania ⁷	%	27	17	33	41	58	15	82	91	70
	<i>Wsl</i>		0,63	1,22		1,41	0,37		1,11	0,85
domination of residential function ⁷	Z		-10	+6		+17	-26		+9	-12

Objaśnienia:

Wsl – wskaźnik specjalizacji lokalnej Florence'a: B/A i C/A

Z – różnice udziałów: B-A i C-A

A – udział osiedli danego typu funkcjonalnego w badanym podzbiorku osiedli, B – udział osiedli danego typu funkcjonalnego w grupie 100 osiedli o najwyższych wartościach zmiennej tytułowej

C – udział osiedli danego typu funkcjonalnego w grupie 100 osiedli o najniższych wartościach zmiennej tytułowej. Typy funkcjonalne osiedli: 1 – R, RP, RU; 2 – P, PR, PU; 3 – U, UR, UP;

4 – X; 5 – P2, P1; 6 – MP; 7 – M2, M1.

Źródło: obliczenia własne.

Explanations:

Wsl – index of local specialization by Florence: B/A and C/A

Z – difference of participations: B-A and C-A

A – the share of settlements of a given functional type in the investigated settlements series
B – the share of settlements of a given functional types in the group of 100 settlements of highest value of the title variable, C – the share of settlements of a given functional types in the group of 100 settlements of lowest value of the title variable. Functional types of settlements:

1 – R, RP, RU; 2 – P, PR, PU; 3 – U, UR, UP; 4 – X; 5 – P2, P1; 6 – MP; 7 – M2, M1.

Source: author's own elaboration.

Czynnik funkcjonalny silnie warunkuje zróżnicowanie dynamiki zmian ludnościowych w badanym zbiorze osiedli (por. tab. 4). Wyższe wartości wskaźnika *DO* wiążą się we wszystkich kategoriach prawno-administracyjnych osiedli z grupą ośrodków przemysłowych, a wśród osiedli wiejskich – także usługowych. Niskie tempo wzrostu ludnościowego cechuje natomiast głównie jednostki z przewagą funkcji rolniczej. Szczególnie silne zróżnicowanie uwidacznia się w obu grupach osiedli wiejskich, co wskazuje, że są one mniej stabilne demograficznie i bardziej podatne na impulsy typu inwestycji przemysłowych, które powodują radykalny wzrost ich zaludnienia. Można zatem sądzić, że występowanie funkcji przemysłowych i usługowych decyduje o atrakcyjności osiedla, znajdującej również swe odzwierciedlenie w postaci dynamicznego wzrostu ludnościowego. Oba te rodzaje działalności stanowiły w okresie powojennym ważny czynnik rozwoju osiedli, w odróżnieniu od rolnictwa indywidualnego, która to funkcja prowadziła często do stagnacji ludnościowej, a nawet depopulacji.

Podobną rolę odgrywa poziom samodzielności gospodarczej, ściśle powiązany z pozarolniczymi miejscami pracy. Zwiększone udziały osiedli o przewadze miejsc pracy we wszystkich kategoriach jednostek osadniczych wiążą się z wysokimi wartościami parametru *DO*. W grupach osiedli o niskim współczynniku dynamiki ludnościowej przewaga funkcji miejsca pracy charakteryzuje tylko nieliczne jednostki. Wskazuje to, że funkcje mieszkaniowe, podobnie jak rolnictwo, nie były w okresie powojennym stymulatorami wzrostu ludnościowego.

Silną zależność od czynnika funkcjonalnego wykazuje również poziom wyposażenia infrastrukturalnego osiedli (por. tab. 5). Przemysł i usługi, w przeciwieństwie do rolnictwa indywidualnego, pełniły w minionym okresie nie tylko rolę stymulatorów rozwoju, ale i postępu. Wskazują na to zwiększone udziały osiedli z przewagą dwóch pierwszych rodzajów działalności w podzbiorze jednostek osadniczych o najwyższych wartościach wskaźnika infrastrukturalnego i zmniejszone w podzbiorze o jego najniższych wartościach. Zależność między wyposażeniem infrastrukturalnym i funkcją rolniczą jest dokładnie odwrotna. W grupie osiedli wiejskich dodatnia zależność między charakterem funkcjonalnym i wyposażeniem infrastrukturalnym jest jeszcze wyraźniejsza niż w miastach.

Również poziom samodzielności gospodarczej wykazuje wyraźny związek z infrastrukturą. Wysokim wartościom wskaźnika poziomu wyposażenia infrastrukturalnego towarzyszy zwiększony udział osiedli o przewadze funkcji miejsca pracy i zmniejszony udział osiedli o funkcji mieszkaniowej. Sytuacja jednostek o niskich wartościach wskaźnika infrastrukturalnego jest na ogół odwrotna. Omówione prawidłowości są szczególnie silnie zaznaczone w grupach miejscowości wiejskich.

Wyraźne są także związki centralności z charakterem funkcjonalnym osiedli (por. tab. 6). Analizując zależności statystyczne między charakterem dominanty funkcjonalnej i poziomem funkcji centralnych, do działalności antagonistycznych zalicza się przede wszystkim usługi i rolnictwo. W przypadku wsi gminnych przemysł wykazuje brak koincydencji z centralnością (udziały osiedli wykazujących

Tabela 4. Porównanie struktury funkcjonalnej osiedli o skrajnych wielkościach *DO*
 Table 4. Comparison of the settlements functional structure by the extremal values of growth dynamics (*DO*)

Typy funkcjonalne osiedli Functional types of settlements	Miara Measure	Miasta Towns			Wsie gminne Commune centre villages			Wsie pozostałe Other villages		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C
według rodzaju dominacji funkcjonalnej by the character of functional domination										
dominacja funkcji rolniczej	%	7	1	17	52	21	78	82	47	97
	<i>Wsl</i>		0,14	2,43		0,40	1,50		0,57	1,18
domination of rural function	Z		-6	+10		-31	+26		-35	+15
dominacja funkcji przemysłowej	%	29	38	13	12	26	4	9	29	2
	<i>Wsl</i>		1,31	0,45		2,17	0,33		3,22	0,22
domination of industrial function	Z		+9	-16		+14	-8		+20	-7
dominacja funkcji usługowej	%	52	56	53	28	43	13	7	21	1
	<i>Wsl</i>		1,08	1,02		1,54	0,46		3,00	0,14
domination of service function	Z		+4	+1		+15	-15		+14	-6
brak funkcji dominującej	%	12	5	17	9	10	5	3	3	0
	<i>Wsl</i>		0,42	1,42		1,11	0,56		1,00	0,00
no dominant function	Z		-7	+5		+1	-4		0	-3
według stosunku miejsc pracy i miejsc zamieszkania zatrudnionych by the proportion of work places and residence places of employeeed										
przewaga funkcji miejsca pracy	%	19	30	12	18	32	6	6	26	1
	<i>Wsl</i>		1,58	0,63		1,78	0,33		4,33	0,17
domination of work places function	Z		+11	-7		+14	-12		+20	-5
równowaga funkcji miejsca pracy i miejsca zamieszkania	%	55	38	57	40	34	59	12	14	20
the balance of work and residence places function	<i>Wsl</i>		0,69	1,04		0,85	1,48		1,17	1,67
	Z		-17	+2		-6	+19		+2	+8
przewaga funkcji miejsca zamieszkania	%	27	32	31	41	34	35	82	60	79
domination of residential function	<i>Wsl</i>		1,19	1,15		0,83	0,85		0,73	0,69
	Z		+5	+4		-7	-6		-22	-3

Typy funkcjonalne osiedli jak w tab. 3.

Źródło: obliczenia własne.

Functional types of settlements as in tab. 3.

Source: author's own elaboration.

Tabela 5. Porównanie struktury funkcjonalnej osiedli o skrajnych wielkościach wskaźnika poziomu wyposażenia infrastrukturalnego (*V_{in}*)

Table 5. Comparison of the settlements functional structure by the extremal values of infrastructural index (*V_{in}*)

Typy funkcjonalne osiedli Functional types of settlements	Miara Measure	Miasta Towns			Wsie gminne Commune centre villages			Wsie pozostałe Other villages		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C
według rodzaju dominacji funkcjonalnej by the character of functional domination										
dominacja funkcji rolniczej	%	7	2	11	52	32	80	82	49	99
	<i>Wsl</i>		0,29	1,57		0,62	1,54		0,60	1,21
domination of rural function	<i>Z</i>		-5	+4		-20	+28		-33	+17
dominacja funkcji przemysłowej	%	29	32	26	12	21	6	9	23	1
	<i>Wsl</i>		1,10	0,90		1,75	0,50		2,59	0,11
domination of industrial function	<i>Z</i>		+3	-3		+9	-6		+14	-8
dominacja funkcji usługowej	%	52	60	49	28	41	10	7	21	0
	<i>Wsl</i>		1,15	0,94		1,46	0,36		3,00	0,00
domination of service function	<i>Z</i>		+8	-3		+13	-18		+14	-7
brak funkcji dominującej	%	12	6	14	9	6	4	3	7	0
	<i>Wsl</i>		0,50	1,17		0,67	0,44		2,33	0,00
no dominant function	<i>Z</i>		-6	+2		-3	-5		+4	-3
według stosunku miejsc pracy i miejsc zamieszkania zatrudnionych by the proportion of work places and residence places of employed										
przewaga funkcji miejsca pracy	%	19	24	15	18	27	5	6	25	1
	<i>Wsl</i>		1,26	0,79		1,50	0,28		4,17	0,17
domination of work places function	<i>Z</i>		+5	-4		+9	-13		+19	-5
równowaga funkcji miejsca pracy i miejsca zamieszkania	%	55	59	59	40	45	49	12	22	14
	<i>Wsl</i>		1,07	1,07		1,13	1,23		1,83	1,17
the balance of work and residence places function	<i>Z</i>		+4	+4		+5	+9		+10	2
przewaga funkcji miejsca zamieszkania	%	27	17	26	41	28	46	82	53	85
	<i>Wsl</i>		0,63	0,96		0,68	1,12		0,65	1,04
domination of residential function	<i>Z</i>		-10	-1		-13	+5		-29	+3

Typy funkcjonalne osiedli jak w tab. 3.

Źródło: obliczenia własne.

Functional types of settlements as in tab. 3.

Source: author's own elaboration.

Tabela 6. Porównanie struktury funkcjonalnej osiedli o skrajnych wielkościach wskaźnika centralności (V_c)
 Table 6. Comparison the of settlements functional structure by the extremal values of centrality index (V_c)

Typy funkcjonalne osiedli Functional types of settlements	Miara Measure	Miasta Towns			Wsie gminne Commune centre villages			Wsie pozostałe Other villages		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C
według rodzaju dominacji funkcjonalnej by the character of functional domination										
dominacja funkcji rolniczej	%	7	0	15	52	34	66	82	74	90
	<i>Wsl</i>		0,00	2,14		0,65	1,27		0,90	1,10
domination of rural function	Z		-7	+8		-18	+14		-8	+8
dominacja funkcji przemysłowej	%	29	22	32	12	11	12	9	13	7
	<i>Wsl</i>		0,76	1,10		0,92	1,00		1,44	0,78
domination of industrial function	Z		-7	+3		-1	0		+4	-2
dominacja funkcji usługowej	%	52	71	43	28	38	18	7	9	3
	<i>Wsl</i>		1,37	0,83		1,36	0,64		1,29	0,43
domination of service function	Z		+19	-9		+10	-10		+2	-4
brak funkcji dominującej	%	12	7	10	9	17	4	3	4	0
	<i>Wsl</i>		0,58	0,83		1,89	0,44		1,33	0,00
no dominant function	Z		-5	-2		+8	-5		+1	-3
według stosunku miejsc pracy i miejsc zamieszkania zatrudnionych by the proportion of work places and residence places of employeed										
przewaga funkcji miejsca pracy	%	19	29	14	18	29	12	6	4	2
	<i>Wsl</i>		1,53	0,74		1,61	0,67		0,67	0,33
domination of work places function	Z		+10	-5		+11	-6		-2	-4
równowaga funkcji miejsca pracy i miejsca zamieszkania	%	55	59	44	40	48	25	12	21	6
the balance of work and residence places function	<i>Wsl</i>		1,07	0,80		1,20	0,63		1,75	0,50
	Z		+4	-11		+8	-15		+5	-6
przewaga funkcji miejsca zamieszkania	%	27	12	42	41	23	63	82	75	92
domination of residential function	<i>Wsl</i>		0,44	1,56		0,56	1,54		0,91	1,12
	Z		-15	+15		-18	+22		-7	+10

Typy funkcjonalne osiedli jak w tab. 3.

Źródło: obliczenia własne.

Functional types of settlements as in tab. 3.

Source: author's own elaboration.

przewagę zatrudnienia w przemyśle w podzbiorach o niskich i wysokich wartościach wskaźnika centralności nie różnią się istotnie od przeciętnych); w przypadku miast dominantę przemysłową, podobnie jak rolniczą, cechuje nawet ujemny związek statystyczny z centralnością; w pozostałych osiedlach wiejskich zaznacza się natomiast słabe, ale pozytywne powiązanie przemysłu i centralności, co wynika prawdopodobnie ze stymulującego wpływu przemysłu na rozwój usług.

Dodatnią koincydencję z centralnością wykazuje również poziom samodzielności gospodarczej osiedli. Jest to konsekwencją związku centralności z zatrudnieniem w działalnościach pozarolniczych, które to wielkości cechuje istotna zależność statystyczna¹¹.

Analiza tabel 3–6 oraz podsumowującej tabeli 7 prowadzi do konkluzji, że w okresie PRL-owskim przemysł i usługi z jednej strony, a rolnictwo z drugiej, przeciwstawnie warunkowały wzrost ludnościowy, poziom wyposażenia infrastrukturalnego i centralność osiedli. Szczególną rolę jako czynnik osiedlotwórczy odgrywał przemysł, natomiast dominacja funkcji rolniczej, zwłaszcza nie dotowanego rolnictwa indywidualnego, wiązała się ze stagnacją i relatywnym zacofaniem. Rolnictwo było mało atrakcyjne jako podstawa działalności gospodarczej osiedla, powodując odpływ młodych ludzi z osiedli rolniczych do innych miejscowości, posiadających nierolniczy charakter bazy ekonomicznej. Rezultatem tego typu migracji był słaby wzrost osiedla lub jego stagnacja, a w skrajnych przypadkach nawet depopulacja.

Te same zależności ilustruje również tabela 8, zawierająca wartości współczynników korelacji określające zależności między udziałem zatrudnienia w trzech sektorach gospodarki i omawianymi wielkościami. Spośród wszystkich analizowanych zależności tylko związki wielkości zatrudnienia w II sektorze z centralnością (w miastach) oraz zatrudnienia w III sektorze z wielkością (w miastach i wsiach nie pełniących funkcji administracyjnych) i dynamiką zmian ludnościowych (w miastach) mają charakter istotny statystycznie.

Wykazane zależności mają podłoże głównie ekonomiczne, a w pewnym stopniu także społeczne. Pierwsze wynikają z omijania osiedli rolniczych¹² przez inwestycje centralne w zakresie szeroko rozumianej infrastruktury (technicznej i społecznej) oraz z niższego przeciętnie statusu materialnego ludności rolniczej. Do społecznych można zaliczyć słabszą dostępność do innowacji (relatywnie mniej rozległe kontakty instytucjonalne i interpersonalne) oraz mniejszą otwartość ludności rolniczej na korzystanie z nowości wynikającą z przeciętnie niższego poziomu wykształcenia i dominacji tradycyjnych postaw zachowawczych.

¹¹ Wysoki stopień samodzielności osiedli wiąże się z reguły w większym stopniu z zatrudnieniem w przemyśle niż w usługach. Wskazuje na to wartość współczynnika korelacji liniowej między wartościami wskaźnika S_g i udziałem zatrudnienia w danym sektorze gospodarki: dla przemysłu $r = 0,411$, podczas gdy dla usług $r = 0,329$. Oznacza to, że przemysł w większym stopniu niż usługi tworzył nadwyżki miejsc pracy, od których zależy wielkość S_g .

¹² Uwaga ta nie dotyczy wsi ze znacznym udziałem rolnictwa uspołecznionego.

Tabela 7. Układ zależności w zespole badanych wskaźników
Table 7. The scheme of dependences in the set of examined indexes

	Ludność Population			DO Growth dynamics			Vin Infrastructural index			Vc Centrality index		
	M	WG	WP	M	WG	WP	M	WG	WP	M	WG	WP
	według rodzaju dominacji funkcjonalnej – by the character of functional domination											
dominacja funkcji rolniczej – domination of rural function	--	-	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
dominacja funkcji przemysłowej – domination of industrial function	++	++	0	++	++	++	+	++	++	-	0	+
dominacja funkcji usługowej – domination of service function	0	-	0	++	++	++	+	++	++	++	++	++
brak funkcji dominującej – no dominant function	-	+	0	-	+	+	-	0	+	0	++	+
według stosunku miejsc pracy i miejsc zamieszkania zatrudnionych – by the proportion of work places and residence places of employed												
przewaga funkcji miejsca pracy – domination of work places function	++	0	-	++	++	++	+	++	++	++	++	0
równowaga funkcji miejsca pracy i miejsca zamieszkania the balance of work and residence places function	+	--	--	-	--	0	0	0	0	+	++	++
przewaga funkcji miejsca zamieszkania – domination of residential function	--	++	++	0	0	0	-	--	--	--	--	--

Objaśnienia:

M – miasta, WG – wsie gminne, WP – wsie pozostałe. Typy funkcjonalne osiedli jak w tab. 3

„+” / „++” – zależność pozytywna / silna zależność pozytywna (zwiększony udział osiedli danego typu funkcjonalnego w grupie jednostek o wysokich wartościach określonego wskaźnika przy zmniejszonym udziale tego typu funkcjonalnego w grupie jednostek o niskich wartościach wskaźnika)
 „-” / „--” – zależność negatywna / silna zależność negatywna (zmniejszony udział osiedli danego typu funkcjonalnego w grupie jednostek o wysokich wartościach określonego wskaźnika przy zwiększonym udziale tego typu funkcjonalnego w grupie jednostek o niskich wartościach wskaźnika)
 „0” – brak wyraźnej zależności. Źródło: obliczenia własne.

Explanations:

M – towns, WG – seats of communes villages, WP – other villages. Functional types as shown in tab. 3

„+” / „++” – positive dependence / strong positive dependence, „-” / „--” – negative dependence / strong negative dependence
 „0” – no clear dependence. Source: author's own elaboration.

Tabela 8. Związki korelacyjne między udziałem zatrudnienia w trzech sektorach gospodarki i badanymi wskaźnikami

Table 8. Correlation between participation of employment in three economy sectors and the indexes under research

Zmienne Features	Ogółem Total	Miasta Towns	Wsie gminne Commune centre villages	Wsie pozostałe Other villages
I sektor – I sector				
Ludność – Population	-0,469	-0,524	-0,085	-0,070
DO – Growth dynamics	-0,482	-0,404	-0,434	-0,495
Vin – Infrastructural index	-0,611	-0,365	-0,386	-0,505
Vc – Centrality index	-0,631	-0,114	-0,203	-0,258
II sektor – II sector				
Ludność – Population	0,397	0,414	0,286	0,122
DO – Growth dynamics	0,370	0,294	0,277	0,347
Vin – Infrastructural index	0,393	0,150	0,197	0,335
Vc – Centrality index	0,349	-0,048	0,091	0,184
III sektor – III sector				
Ludność – Population	0,283	-0,047	-0,218	-0,040
DO – Growth dynamics	0,330	-0,006	0,237	0,360
Vin – Infrastructural index	0,500	0,132	0,267	0,392
Vc – Centrality index	0,578	0,154	0,155	0,185

Uwaga: pogrubiono wartości statystycznie istotne na poziomie $\alpha = 0,05$.

Źródło: obliczenia własne.

Note: In bold – the values statistically true in the level $\alpha = 0,05$.

Source: author's own elaboration.

ZWIĄZKI TYPÓW FUNKCJONALNYCH OSIEDLI Z WYBRANYMI ZMIENNYMI W UJĘCIU PRZESTRZENNYM

Dodatkowe światło na omawiane związki może rzucić zbadanie zależności między typami funkcjonalnymi osiedli i niektórymi czynnikami ujmowanymi przestrzennie. Uwzględniono dwie płaszczyzny analizy – funkcjonalne regiony miejskie oraz regiony historyczne w rozumieniu byłych zaborów. Przeprowadzone porównanie dotyczy struktur podzbiorów osiedli odpowiadających określonym jednostkom przestrzennym (por. objaśnienia do tab. 9 i 10).

Analiza tabeli 9 pozwala stwierdzić brak lub – dla niektórych kategorii osiedli – istnienie słabych zależności statystycznych między rodzajem dominacji funkcjonalnej i rozmieszczeniem tych jednostek w układzie regionów tworzonych przez

Tabela 9. Porównanie struktury funkcjonalnej osiedli w układzie funkcjonalnych regionów miejskich
 Table 9. Comparison of the settlements functional structure within the pattern of functional city regions

Typy funkcjonalne osiedli Functional types of settlements	Miara Measure	Miasta Towns					Wsie gminne Commune centre villages					Wsie pozostałe Other villages				
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
według rodzaju dominacji funkcjonalnej by the character of functional domination																
dominacja funkcji rolniczej domination of rural function	% Wsl Z	7	7	13	5	7	52	51	47	50	64	82	84	79	81	82
		1,00	1,86	0,71	1,00	1,00	0,98	0,90	0,96	1,23	1,02	0,96	1,02	0,96	0,99	1,00
		0	+6	-2	0	0	-1	-5	-2	+12	+2	-3	-1	0	0	0
dominacja funkcji przemysłowej domination of industrial function	% Wsl Z	29	22	29	29	34	12	14	11	14	5	9	8	9	9	6
		0,76	1,00	1,00	1,00	1,17	1,17	0,92	1,17	0,42	0,89	1,00	0,89	1,00	1,00	0,67
		-7	0	0	0	+5	+2	-1	+2	-7	-1	0	-1	0	0	-3
dominacja funkcji usługowej domination of service function	% Wsl Z	52	60	41	53	52	28	21	33	22	25	7	6	8	7	9
		1,15	0,79	1,02	1,00	1,00	0,75	1,18	0,79	0,89	0,86	1,14	1,00	1,29	1,00	1,29
		+8	-11	+1	0	0	-7	+5	+1	-3	-1	+1	0	+2	0	+2
brak funkcji dominującej no dominant function	% Wsl Z	12	10	16	13	7	9	15	9	8	6	3	2	4	3	4
		0,83	1,33	1,08	0,58	0,58	1,67	1,00	0,89	0,67	0,67	1,33	1,00	1,33	1,00	1,33
		-2	+4	+1	5	5	+6	0	-1	-3	-1	+1	0	+1	0	+1
według stosunku miejsc pracy i miejsc zamieszkania zatrudnionych by the proportion of work places and residence places of employed																
przewaga funkcji miejsca pracy domination of work places function	% Wsl Z	19	16	18	20	19	18	10	21	21	15	6	5	6	7	4
		0,84	0,95	1,05	1,00	1,00	0,56	1,17	1,17	0,83	0,83	1,00	0,83	1,00	1,17	0,67
		-3	-1	+1	0	0	-8	+3	+3	-3	-1	0	-1	0	+1	-2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
równowaga funkcji miejsca pracy i	%	55	47	53	56	57	40	32	40	40	50	12	4	15	14	21
miejsca zamieszkania – the balance	<i>Wsl</i>		0,85	0,96	1,02	1,04	0,80	0,80	1,00	1,00	1,25	0,33	1,25	1,17	1,75	
of work and residence places function	Z		-8	-2	+1	+2		-8	0	0	+10	-8	+3	+2	+9	
przewaga funkcji miejsca zamiesz-	%	27	38	29	24	24	41	58	39	39	35	82	91	80	78	75
kania	<i>Wsl</i>		1,41	1,07	0,89	0,89	1,41	1,41	0,95	0,94	0,85	1,11	0,98	0,95	0,91	
domination of residential function	Z		+11	+2	-3	-3		+17	-2	-2	-6	+9	-2	-4	-7	

Objaśnienia:

Wsl – wskaźnik specjaliz. lok. Florence'a: B/A, C/A, D/A i E/A

Z – różnice udziałów: B-A, C-A, D-A i E-A

A – udział osiedli danego typu funkcjonalnego w badanym podzbiore osiedli

B – udział osiedli danego typu funkcjonalnego w grupie osiedli położonych w strefie I funkcjonalnych regionów miejskich

C – udział osiedli danego typu funkcjonalnego w grupie osiedli położonych w strefie II funkcjonalnych regionów miejskich

D – udział osiedli danego typu funkcjonalnego w grupie osiedli położonych w strefie III funkcjonalnych regionów miejskich

E – udział osiedli danego typu funkcjonalnego w grupie osiedli położonych w strefie IV (peryferyjnej) funkcj. regionów miejskich

Typy funkcjonalne osiedli jak w tab. 3.

Źródło: obliczenia własne.

Explanations:

Wsl – index of local specialization by Florence: B/A, C/A, D/A, E/A

Z – difference of participations: B-A, C-A, D-A, E-A

A – the share of settlements of a given functional type in the investigated settlements series

B – the share of settlements of a given functional types in the group of settlements located within I zone of functional city regions

C – the share of settlements of a given functional types in the group of settlements located within II zone of functional city regions

D – the share of settlements of a given functional types in the group of settlements located within III zone of functional city regions

E – the share of settlements of a given functional types in the group of settlements located within IV (peripheral) zone of functional city regions

Functional types of settlements as in tab. 3.

Source: author's own elaboration.

miasta wojewódzkie. Wielkość wskaźnika lokalizacji (Wsl) jest dla większości typów funkcji zbliżona do jedności, a różnice porównywanych udziałów nie przekraczają kilku punktów procentowych. Dotyczy to szczególnie osiedli wiejskich nie pełniących funkcji administracyjnych: różnice udziałów nie przekraczające 3 pkt. mogą być wyjaśnione w kategoriach „losowości”. Pewne znaczenie wyjaśniające może mieć natomiast wyraźnie zwiększony udział wsi gminnych z dominującą funkcją rolniczą w peryferyjnej strefie regionów miejskich, przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału pozostałych funkcji, szczególnie przemysłowej. Można to wiązać z tendencją do lokalizacji przemysłu we wsiach gminnych położonych w strefie dojazdów do dużych miast. Obserwacja taka nie stanowi jednak wystarczającego dowodu potwierdzającego powyższą tezę, tym bardziej, że w pozostałych kategoriach osiedli takie prawidłowości nie występują.

Zauważyć można ponadto relatywne zmniejszenie udziału wsi gminnych o przewadze funkcji usługowych w strefie najsilniejszego oddziaływania miast wojewódzkich, przy jednoczesnym zwiększeniu w strefie II. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy obserwacja ta wyraża prawidłowość określaną jako „cień wielkiego miasta”, ponieważ w kategorii miast uwidacznia się tendencja odwrotna. Prawdopodobnie oznacza to, że pod względem funkcji usługowych obie kategorie osiedli mogą się wzajemnie uzupełniać.

Bardziej wyraźne prawidłowości wiążą się z uzależnieniem samodzielności gospodarczej badanych osiedli od położenia względem miast wojewódzkich. We wszystkich porównywanych kategoriach osiedli zaznaczają się jednakowo ukierunkowane tendencje, polegające na stopniowym wzroście udziałów osiedli o przewadze funkcji miejsca pracy, bądź osiedli o zrównoważonym rynku pracy w miarę oddalania się od miast wojewódzkich oraz na wzroście udziałów osiedli o przewadze funkcji mieszkaniowej w miarę zbliżania się do tych miast (tab. 9). Szczególnie duże nadwyżki miejscowości rezydencjalnych występują w bezpośrednim sąsiedztwie wielkich miast (strefa I). Spadek samodzielności gospodarczej osiedli na tych obszarach wynika z charakteru omawianych regionów miejskich, których delimitacja oparta jest na układzie dojazdów do pracy.

Zróznicowanie funkcjonalne zbiorów małych miast między obszarami należącymi w przeszłości do poszczególnych państw zaborczych, wynika z odmiennych proporcji działalności rolniczych i przemysłowych; udziały pozostałych typów są w całym kraju zbliżone (tab. 10). Najwięcej jest zatem miasteczek z dominantą usługową (51–52% w każdym z trzech byłych zaborów), następnie przemysłowych (od 23% w byłym zaborze austriackim do 33% w pruskim). W miastach byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego uwidacznia się względny nadmiar miast wykazujących dominację funkcji rolniczych, przy mniejszym od przeciętnego udziale przemysłowych. Przeciwna sytuacja zaznacza się na obszarze byłego zaboru pruskiego, gdzie udział miast przemysłowych przewyższa odpowiednią wielkość krajową, natomiast udział miast rolniczych jest wyraźnie niższy niż w pozostałych regionach.

Osiedla wiejskie obu kategorii także cechują znaczne różnice międzyregionalne. Na obszarze byłego zaboru austriackiego zaznacza się bardzo silna dominacja

wsí rolniczych, przy wyraźnie zmniejszonym, w porównaniu do pozostałych regionów, udziale przemysłowych i usługowych. Relatywnie największe znaczenie usług cechuje miejscowości wiejskie na obszarze byłego zaboru pruskiego, natomiast pod względem udziału osiedli przemysłowych zaznacza się nieznaczna dominacja obszaru byłego zaboru rosyjskiego.

Zróznicowanie poziomu samodzielności gospodarczej osiedli z punktu widzenia rynku pracy jest w układzie regionów historycznych wyraźne, choć zaznacza się słabiej niż w przypadku regionów miejskich. Najwyższe wartości S_g cechują małe miasta byłego zaboru austriackiego, nieco niższe miasteczka Polski centralnej i wschodniej, a najniższe – Ziemi Zachodnich i Północnych. Interesujące wydaje się spostrzeżenie, że miasteczka byłego zaboru austriackiego, mimo większego niż przeciętnie w kraju, udziału dominanty rolniczej i mniejszego przemysłowej, wykazują na ogół bardzo wysoki stopień samodzielności gospodarczej. Wskazuje to na duże znaczenie nie tylko przemysłu, ale także usług jako funkcji tworzącej nadwyżki miejsc pracy w tym regionie, a także na odmienny charakter powiązań w zakresie rynków pracy w układzie „wieś–miasto”.

Osiedla wiejskie cechują mniejsze dysproporcje pod względem samodzielności. Obserwuje się niższy udział wsi o przewadze funkcji miejsca pracy w byłym zaborze austriackim, co przy wysokim udziale miast z nadwyżkami miejsc pracy, wskazuje na stosunkowo silne ich powiązania w tym zakresie. Przejawiają się one dużym nasileniem dojazdów do pracy nie tylko ze wsi do dużych (por. Namysłowski 1980), ale także do małych miast. W pozostałych regionach kraju udział wsi o niskim stopniu samodzielności gospodarczej jest niższy od przeciętnego w kraju. Najkorzystniej przedstawia się pod tym względem sytuacja w byłym zaborze rosyjskim, w którym osiedla o przewadze funkcji mieszkaniowych jest stosunkowo najmniej. Powyższa obserwacja dotyczy wsi gminnych w tym regionie, co ma związek między innymi ze znacznym udziałem byłych miast.

PODSUMOWANIE

Najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz są następujące:

1) Małe miasta charakteryzuje względnie duże zróznicowanie bazy ekonomicznej, o czym świadczy znaczący udział sześciu, spośród dziesięciu wyodrębnionych typów funkcjonalnych. Dominują liczebnie miasta usługowo-przemysłowe, usługowe i przemysłowo-usługowe; miasta o znaczącym udziale rolnictwa są reprezentowane w niewielkim zakresie. Wiejskie osiedla gminne reprezentują głównie typy: rolniczy i rolniczo-usługowy oraz usługowo-rolniczy. W kategorii pozostałych osiedli wiejskich zdecydowanie dominują liczebnie miejscowości rolnicze; udziały każdego z pozostałych typów mają charakter marginalny.

2) Zbiory osiedli poszczególnych kategorii prawno-administracyjnych różnią się istotnie pod względem poziomu samodzielności gospodarczej. W miastach i wsiach gminnych dominują jednostki o zrównoważonym rynku pracy (relacja

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
równowaga funkcji miejsca pracy i miejsca zamieszkania – the balance of work and residence places function	%	55	48	52	59	40	45	31	41	12	15	7	17
	<i>Wsl</i>		0,87	0,95	1,07		1,13	0,78	1,03		1,25	0,58	1,42
	Z		-7	-3	+4		+5	-9	+1		+3	-5	+5
przewaga funkcji miejsca zamieszkania domination of residential function	%	27	26	6	31	41	33	55	43	82	76	90	75
	<i>Wsl</i>		0,96	0,22	1,15		0,80	1,34	1,05		0,93	1,10	0,91
	Z		-1	-21	+4		-8	+14	+2		-6	+8	-7

Objaśnienia:

Wsl – wskaźnik specjalizacji lokalnej Florence'a: B/A, C/A i D/A

Z – różnice udziałów: B-A, C-A i D-A

- A – udział osiedli danego typu funkcjonalnego w badanym podzbiore osiedli
 B – udział osiedli danego typu funkcjonalnego w grupie osiedli położonych w granicach byłego zaboru rosyjskiego
 C – udział osiedli danego typu funkcjonalnego w grupie osiedli położonych w granicach byłego zaboru austriackiego
 D – udział osiedli danego typu funkcjonalnego w grupie osiedli położonych w granicach byłego zaboru pruskiego

Typy funkcjonalne osiedli jak w tab. 3.

Źródło: obliczenia własne.

Explanations:

Wsl – index of local specialization by Florence: B/A, C/A and D/A

Z – difference of participations: B-A, C-A and D-A

- A – the share of settlements of a given functional type in the investigated settlements series
 B – the share of settlements of a given functional types in the group of settlements located within inside former Russian sector
 C – the share of settlements of a given functional types in the group of settlements located within inside former Austrian sector
 D – the share of settlements of a given functional types in the group of settlements located within inside former Prussian sector

Functional types of settlements as in tab. 3.

Source: author's own elaboration.

liczby miejsc pracy do liczby miejsc zamieszkania zbliżona do 1:1) oraz o niewielkiej przewadze funkcji mieszkaniowej. Pozostałe osiedla wiejskie charakteryzującą zdecydowaną dominacją funkcji mieszkaniowej.

3) Osiedla charakteryzujące się przewagą funkcji rolniczej oraz przemysłowej wykazują pewną tendencję do koncentracji w skali kraju, podczas gdy osiedla o dominancie usługowej cechuje tendencja do regularności w rozmieszczeniu. Prawidłowości takie są konsekwencją działania praw ekonomii, takich jak korzyści aglomeracji, czy istnienie progowych wielkości popytu na określone dobra i usługi. Także jednostki charakteryzujące się dominacją funkcji mieszkaniowej wykazują tendencję do koncentracji.

4) W okresie powojennego 45-lecia charakteryzującym się centralnym zarządzaniem gospodarki, funkcje pozarolnicze, przede wszystkim przemysł, były stymulatorem rozwoju i postępu, a także głównym czynnikiem osiedlotwórczym. Na przeciwnym biegunie znajdują się miejscowości o dominacji rolnictwa, zwłaszcza nie dotowanego rolnictwa indywidualnego, które wykazują stagnację ludnościową, a niekiedy nawet depopulację oraz relatywne zacofanie – na przykład w zakresie infrastruktury. Forsowanie rozwoju przemysłu za wszelką cenę doprowadziło zatem do polaryzacji jednostek osadniczych, ze wszystkimi jej – w szczególności negatywnymi – konsekwencjami.

5) Nie stwierdzono wyraźnych prawidłowości rządzących rozmieszczeniem osiedli o określonym rodzaju dominanty funkcjonalnej w układzie funkcjonalnych regionów miejskich. Znacznie wyraźniejsze tendencje zarysowują się w przypadku wskaźnika samodzielności gospodarczej, która wzrasta w miarę oddalania się od dużych miast.

6) W każdym z byłych zaborów przeważają liczebnie miasta z dominantą usługową (51–52%), drugie miejsce zajmują miasta przemysłowe (23–33%), których największy udział odnotowano na obszarze byłego zaboru pruskiego. Nielicznie reprezentowane miasta o przewadze funkcji rolniczych koncentrują się głównie na obszarze byłego zaboru rosyjskiego i austriackiego. Wiejskie osiedla rolnicze wykazują zwiększoną koncentrację na obszarze byłego zaboru austriackiego, gdzie jednostki przemysłowe i usługowe reprezentowane są względnie nielicznie. Przeciwna sytuacja występuje na pozostałym obszarze kraju. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić w jakim stopniu te prawidłowości są bezpośrednim rezultatem układu zaszczości historycznych, a w jakim struktury wiejskiej sieci osadniczej – zdecydowanie różniące się na obszarze byłego zaboru austriackiego od pozostałych regionów kraju. Najwyższy stopień samodzielności gospodarczej cechuje natomiast małe miasta byłego zaboru austriackiego, podczas gdy najniższy – miasteczka byłego zaboru pruskiego. Odmiennie kształtuje się sytuacja miejscowości wiejskich: w byłym zaborze austriackim dominują jednostki cechujące się przewagą funkcji rezydencjalnej, co wiąże się z silnymi powiązaniem funkcjonalnymi między wsiami i miastami, natomiast najmniejszy udział osiedli o przewadze funkcji mieszkaniowych (a zatem najwyższy stopień samodzielności) cechuje obszar byłego zaboru rosyjskiego.

W konkluzji należy podkreślić celowość kontynuacji badań nad strukturami i przemianami funkcjonalnymi osiedli w nowych warunkach politycznych i społeczno-gospodarczych. Istotne jest między innymi udzielenie odpowiedzi na pytania: 1) czy zależności ukształtowane bądź utrwalone w okresie centralnego sterowania gospodarką utrzymują się w dalszym ciągu, czy też funkcjonowanie regul gospodarki rynkowej jest w stanie (w krótkim lub dłuższym czasie) zniwelować niektóre zróżnicowania, ewentualnie wytworzyć nowe? 2) czy przemysł pozostaje w dalszym ciągu głównym stymulatorem rozwoju i postępu, czy tę rolę przejęły usługi? 3) czy rolnictwo w dalszym ciągu wiąże się z zapóźnieniem, stagnacją i depopulacją? W razie potwierdzenia funkcjonowania negatywnych mechanizmów, należałoby sformułować i wdrożyć metody prowadzące do ich zahamowania, a następnie stopniowego wyrównywania dysproporcji.

LITERATURA

Chojnicki Z., Czyż T., 1972, *Analiza typu rozkładu przestrzennego miast*, Przegl. Geogr., nr 44, 3, s. 463–477.

Clark P. J., Evans F. C., 1954, *Distance to nearest neighbour as a measure of spatial relationships in population*, Ecology, nr 35, 4, s. 445–453.

Doi K., 1957, *The industrial structure of Japanese prefectures*, [w:] *Proceedings of the IGU Regional Conference in Japan 1957*, s. 310–316.

Jerczyński M., 1977, *Funkcje i typy funkcjonalne polskich miast*, [w:] *Statystyczna charakterystyka miast. Funkcje dominujące*, Statystyka Polski, 85, GUS, Warszawa, s. 20–53.

Namysłowski J., 1980, *Główne ośrodki codziennych dojazdów i wyjazdów w Polsce*, Wyd. UMK, Toruń.

Potrykowska A., 1989, *Funkcjonalne regiony miejskie w krajowym systemie osadniczym*, [w:] *Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce*, pod red. P. Korcelli, A. Gawryszewskiego, Prace Geogr. IGiPZ PAN, nr 152, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 55–76.

Potrykowska A., 1991, *Przestrzenne oddziaływanie ośrodków województw w świetle dojazdów do pracy*, Biuletyn KPZK PAN, nr 156, Warszawa, s. 79–87.

Sokołowski D., 1994, *Hierarchia miejscowości centralnych w makroregionie dolnej Wisły*, AUNC, Geografia 26, Toruń, s. 107–124.

Sokołowski D., 1996, *Struktura regionalna Polski w świetle charakteru kontinuum wiejsko-miejskiego*, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1814, Studia Geograficzne 65, s. 195–207.

Sokołowski D., 1999, *Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum wiejsko-miejskiego*, Wyd. UMK, Toruń, s. 202.

Wilski J., 1970, *Analiza wybranych miast strefy zewnętrznej WZM*, Miasto, 3 (231), s. 1–5.

THE FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF COLLECTION OF SMALL TOWNS AND LARGER VILLAGES IN POLAND

Summary

The study included the collection of all small towns and bigger villages in Poland of population 1000–9999 people (almost 3000 units of settlement). The object of the work was the elaboration of functional typology, considered from the angle: 1) character of functional domination, 2) economic self-dependence, specified on the base of work market's equalisation degree, and also demonstration of regularity in set-up of various types of the villages; also the identification kinds of connections between functional types and such variables as: the size of the villages and the dynamics of changes of the population in 1950–1988, the level of providing in technical infra-structure, centrality, the localisation to regional metropolis and in the end the system of historical events specified as a location in the borders of past sectors of partitioned Poland.

The most important conclusions of realised analysis are:

1) The big differentiation of economic base describes the small towns, at the same time the service-industrial, service and industrial-service towns dominate in numbers. The communal villages mainly represent the following types: agricultural and agricultural-service and also service-agricultural. In the category of the others villages decidedly most is agricultural places (Tab. 1–2, Fig. 1–2).

2) The collections of villages in each legal-administrative categories differ indeed in the score of the level of economic independence. In the towns and communal villages dominate units with balanced work market and with small predominance of housing function. The other villages describe decided domination of housing function (Tab. 1–2, fig. 1–2).

3) The villages, which are characterised of predominance of agricultural and industrial function, they show some tendency to concentration in the scale of the country, when the villages of service dominant mark out the tendency to regularity in distribution. These regularities are the consequence of economic rules activity, as agglomeration's advantages, or the existence of liminal size of the demand on the goods and service. Also the units, which are characterised of the domination of housing function, they show the tendency to concentration.

4) Through the post-war 45 years, when characteristic was the central administration of economy, the non-agricultural functions, especially industry, were the stimulator of the development and progress, and also the main settlement-constructive factor. On the other side are the agricultural places, which show the population stagnancy (sometimes indeed depopulation) and comparative old-fashionedness – for example in infra-structure. The forcing of industrial development at any cost caused to polarisation of settlements, with all its consequences-especially the negative ones (Tab. 3–8).

5) It wasn't ascertained the clear regularities, which ruled a distribution of villages with specified kind of functional dominant in the system of functional municipal regions. Much clearer tendencies appear in the case of economic independence index, which grows as much as the villages recede from the large towns (Tab. 9).

6) It was observed however some regularity, which confirms the existence of historical events (Tab. 10). In each of past sectors of partitioned Poland there predominate numerically towns with service dominant (51–52%), the second place have industrial towns (23–33%), which have the greatest participation on the region of past Prussian sector. In small numbers represented towns with predominance agricultural functions accumulate mainly on the region of past Russian and Austrian sector, when in past Prussian sector dominate industrial towns. The agricultural villages are especially in great number on the region of past Austrian sector. The highest degree of economic independence marks out the small towns of past Austrian sector, when the lowest one – the small towns of past Prussian sector. Differently is the situation of villages: in past Austrian sector dominate the units with the predominance of residential function, which is connected with strong functional connections between villages and towns, however the least participation of villages with predominance of housing functions (and so the highest degree of independence) marks out the region of the past Russian sector.

In the conclusion one should to insist the propriety of continuation the studies on functional structures and changes of the villages for the period of system transformation, especially it means to answer the questions about stability of proved dependence in new political and social-economic conditions, and the ones about the identification of the elements, which stimulate and de-stimulate the development of villages.